

AF4EU

Miscanthus como cultivo complementario para mejorar la producción de madera en sistemas agroforestales

www.af4eu.eu

Testifield con Miscanthus y arbolados, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabante

Miscanthus x giganteus, comúnmente conocido como hierba elefante, es un cultivo perenne que puede crecer hasta tres metros de altura y produce una biomasa rica en fibra en la cosecha. Esta biomasa tiene numerosas aplicaciones en varios sectores, que van desde la producción de bioenergía hasta los materiales de construcción y la ropa de cama para animales. A pesar de su prometedor potencial bioeconómico, el miscanthus, similar a la agrosilvicultura, todavía se cultiva raramente en los campos flamencos. El cultivo tiene un ciclo de cosecha de 20 años y se puede cosechar una vez al año. Requiere un mantenimiento mínimo; El control de malezas solo es necesario durante la siembra y la fase de crecimiento temprano. Miscanthus es altamente adaptable y puede crecer en una amplia gama de tipos de suelo, desde suelos arenosos hasta arcilla pesada. Un beneficio adicional es su capacidad de fitorremediación, lo que le permite restaurar y hacer un uso productivo de suelos contaminados o marginales. Cuando se combina con hileras de árboles, por ejemplo, para la producción de madera de alta calidad, el miscanthus ofrece ventajas adicionales. La competencia entre el miscanthus y los árboles alienta a los árboles a crecer más altos con menos ramas inferiores, mejorando la calidad de la madera. Si bien los árboles solo se cosechan después de 15 a 50 años, el miscanthus proporciona un rendimiento anual, lo que mejora la viabilidad económica de tales combinaciones. La versatilidad del *miscanthus* lo convierte en una valiosa adición a los sistemas agrícolas sostenibles. El cultivo puede apoyar la producción de bioenergía, ropa de cama para animales, tableros de fibra y otros materiales de construcción. Además, contribuye significativamente al almacenamiento de carbono y a la calidad del suelo. Debido a que tanto el miscanthus como los árboles permanecen en el campo durante períodos prolongados, mejoran la calidad tanto de la madera como del suelo. Durante un período de 20 años, el *miscanthus* puede mejorar sustancialmente las tierras degradadas o marginales, contribuyendo a un paisaje agrícola más sostenible en Flandes.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.